

LÚDICO NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE DA GAMIFICAÇÃO EM ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS

Maria Caroline Rodrigues Moura¹

Ana Carolina Borges Leal Moura²

Ana Musa Santana Holanda³

Flaviane do Nascimento Silva⁴

Thais Pereira da Silva⁵

¹ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, carolpicos83@ufpi.edu.br

² Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, anacarolina7@ufpi.edu.br

³ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, anamusa18@ufpi.edu.br

⁴ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, flaviane.silva617@ufpi.edu.br

⁵ Licenciatura em Ciências Biológicas–Universidade Federal do Piauí, thais9998pereira@ufpi.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15678823

1. INTRODUÇÃO

A gamificação, segundo Kapp (2012), consiste na utilização de elementos característicos dos jogos — como regras, recompensas, objetivos e desafios — em contextos não exclusivamente lúdicos, como o ambiente escolar. Essa estratégia permite transformar conteúdos didáticos em experiências mais envolventes, criando um ambiente motivador e participativo que estimula a aprendizagem por meio da curiosidade, da competição saudável e da colaboração. Para Huizinga (2004), o jogo é uma das formas mais antigas de expressão cultural humana, e ao ser inserido no espaço educativo, carrega um potencial significativo de engajamento e desenvolvimento cognitivo. Gee (2003) complementa essa perspectiva ao destacar que os jogos bem estruturados possibilitam que os alunos aprendam na prática, experimentando, errando, tentando novamente e construindo sentido com base em feedbacks contínuos.

No âmbito da formação inicial de professores, especialmente durante o estágio supervisionado, o contato com essas metodologias pode representar uma oportunidade valiosa de experimentar, criar e refletir sobre práticas pedagógicas que rompam com o ensino tradicional. O estágio, conforme Pimenta e Lima (2012), é um espaço formativo essencial, no qual o futuro docente tem a chance de articular teoria e prática, construir sua identidade profissional e desenvolver habilidades didáticas. Nesse cenário, a gamificação pode se apresentar como uma ferramenta potente, não apenas para o trabalho com os alunos da educação básica, mas também como um recurso de aprendizagem para os próprios estagiários.

Assim, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as experiências de estagiários de cursos de licenciatura que utilizaram a gamificação como estratégia didática durante suas práticas de estágio supervisionado em escolas públicas e privadas situadas na cidade de Picos – PI e em regiões vizinhas.

O estudo concentrou-se na análise de jogos educativos, dinâmicas interativas, cartazes, atividades manuais e outros recursos visuais elaborados pelos próprios estagiários, além de relatos reflexivos escritos por eles ao final de suas intervenções pedagógicas. Esses materiais e depoimentos constituem registros importantes que permitem compreender não apenas os resultados das ações em sala de aula, mas também

os desafios enfrentados, as estratégias adotadas e os aprendizados construídos ao longo do percurso formativo. Ao documentar e interpretar essas experiências, esta pesquisa busca contribuir para o fortalecimento do debate sobre práticas pedagógicas inovadoras e formação docente, além de evidenciar como a gamificação, quando aplicada de forma bem planejada, pode enriquecer o ambiente escolar e proporcionar experiências educativas mais envolventes.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa se configura como um estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo, conforme definido por Gil (2008), visando compreender as experiências vivenciadas por estagiários durante a aplicação da gamificação como recurso didático em escolas localizadas em Picos – PI e regiões vizinhas. Segundo Minayo (2001), a abordagem qualitativa é adequada para captar significados, interpretações e subjetividades dos sujeitos envolvidos, sendo, portanto, apropriada ao objetivo deste estudo.

Os dados foram obtidos a partir da análise de materiais pedagógicos produzidos pelos próprios estagiários, incluindo jogos, dinâmicas, atividades interativas e recursos visuais utilizados durante a prática docente. Além disso, foram considerados relatos escritos e reflexões pessoais registradas pelos participantes após a implementação das atividades em sala de aula. Essa coleta foi fundamentada nos princípios da pesquisa documental e de campo, conforme defendido por Lakatos e Marconi (2010).

Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), a fim de identificar categorias que evidenciem os efeitos da gamificação na prática pedagógica dos estagiários, bem como suas percepções sobre o processo de ensino-aprendizagem mediado por esse recurso.

3. RESULTADOS

3.1. Benefícios da Gamificação

A pesquisa realizada, com base nos relatos das estagiárias, revelou uma série de benefícios proporcionados pela aplicação da gamificação no ensino. A metodologia de gamificação mostrou-se uma poderosa ferramenta para o aumento do engajamento dos alunos, melhora na aprendizagem e promoção da interação social. Embora também tenham sido identificadas dificuldades, o impacto positivo dessa abordagem foi amplamente reconhecido.

3.1.2. Engajamento dos Alunos

Um dos benefícios mais evidentes foi o aumento significativo no engajamento dos alunos. A gamificação, quando aplicada de forma adequada, conseguiu captar a atenção dos estudantes, tornando as aulas mais interativas e dinâmicas. Flaviane do Nascimento relatou que, ao aplicar um jogo de perguntas e respostas, percebeu uma transformação no comportamento dos alunos: “Antes do jogo, eles estavam desinteressados, mas logo após o início da atividade, vi todos se envolvendo, discutindo as respostas e até ajudando uns aos outros”. O interesse espontâneo pelos jogos e a competição saudável entre os alunos geraram um ambiente mais participativo, onde o aprendizado tornou-se secundário ao entretenimento, mas sem perder seu caráter pedagógico.

Esse engajamento está em sintonia com o que Werbach e Hunter (2012) afirmam sobre o potencial da gamificação em gerar motivação intrínseca, pois os alunos, ao se envolverem na dinâmica do jogo, se tornam mais dispostos a aprender e a participar das atividades propostas. Quando aplicados corretamente, os jogos podem estimular os estudantes a trabalhar em equipe, resolver problemas e se desafiar, o que aumenta o sentimento de pertencimento e realização pessoal.

Além disso, Maria Caroline Rodrigues também percebeu uma melhoria na retenção de conteúdo: “Quando realizamos atividades com pontuação e competitividade, os alunos não só participam mais, mas demonstram um maior entendimento do conteúdo abordado, pois estão envolvidos na aprendizagem de uma maneira divertida”. Esse tipo de atividade permite que o conteúdo seja vivenciado de forma prática, o que facilita a memorização e a aplicação dos conceitos em situações reais, corroborando a ideia de aprendizagem significativa proposta por Moran, Masetto e Behrens (2013).

3.1.3. Aprendizagem Ativa e Cooperativa

Outro benefício destacado pelos estagiários foi o estímulo à aprendizagem ativa e colaborativa. A utilização de jogos em sala de aula promove a participação de todos os alunos e encoraja a cooperação para atingir um objetivo comum. Ana Musa Nascimento, ao aplicar um jogo em grupo, observou que os alunos começaram a trabalhar mais unidos: “O que eu percebi de positivo foi que, durante o jogo, eles começaram a colaborar mais, discutir as respostas e se ajudar, o que criou um ambiente de respeito mútuo”. Esse aspecto colaborativo da gamificação é fundamental, pois propicia interações construtivas entre os alunos e fomenta uma cultura de apoio em sala de aula.

Os benefícios da colaboração e da cooperatividade estão de acordo com as ideias de Vygotsky (2007), que destaca a importância da interação social no processo de aprendizagem. Ao trabalhar em conjunto, os alunos têm a oportunidade de compartilhar conhecimentos, esclarecer dúvidas uns dos outros e, principalmente, construir juntos a compreensão do conteúdo, o que é essencial para a apropriação do saber.

Outro ponto importante foi a promoção do desenvolvimento de habilidades sociais durante as atividades gamificadas. Os alunos se viam motivados não apenas pela competição, mas também pela necessidade de trabalhar em equipe, gerenciar emoções como frustração e celebrando vitórias de maneira coletiva. Esse tipo de aprendizado social também é enfatizado por Freire (1996), que acredita que a educação deve ser um processo democrático, no qual os alunos atuam como sujeitos ativos, aprendendo uns com os outros e contribuindo para a construção de um conhecimento coletivo.

3.1.4. Desafios Cognitivos e Criatividade

A gamificação também ajudou a promover desafios cognitivos interessantes, estimulando os alunos a pensar criticamente e a resolver problemas de forma criativa. Ana Carolina Borges relatou que, ao aplicar uma atividade baseada em desafios, os alunos demonstraram mais autonomia e se envolveram de forma ativa nas soluções propostas. “Eles precisavam pensar em estratégias para conseguir as respostas, o que incentivou a criatividade e o raciocínio lógico”, afirmou Ana Carolina.

Esse tipo de abordagem ativa no processo de ensino, que exige que os alunos resolvam problemas complexos, está de acordo com a teoria de David Ausubel (2003), que defende a aprendizagem significativa por meio de tarefas que desafiem o aluno a construir seu conhecimento de forma ativa e não passiva. Além disso, os alunos passaram a ver o conteúdo de forma mais lúdica, tornando o aprendizado menos enfadonho e mais estimulante.

3.2. Dificuldades Enfrentadas

Apesar dos muitos benefícios evidenciados pela gamificação, a pesquisa também trouxe à tona uma série de dificuldades enfrentadas pelos estagiários na implementação dessa metodologia. As dificuldades foram principalmente relacionadas ao planejamento das atividades, à gestão da sala de aula, e à adaptação da gamificação às diferentes necessidades dos alunos. Esses desafios são essenciais para compreender as limitações da gamificação e a necessidade de ajustes para garantir a eficácia dessa metodologia.

3.2.1. Tempo e Planejamento

Uma das dificuldades mais mencionadas foi a quantidade de tempo necessária para o planejamento das atividades. Flaviane do Nascimento ressaltou que, embora os jogos fossem uma boa estratégia de ensino, o tempo gasto para planejar cada atividade era muito maior do que ela imaginava inicialmente. “Eu subestimei o tempo de preparação. Para uma aula de 50 minutos, passei mais de 10 horas planejando todos os detalhes do jogo”. Esse aspecto está em consonância com o que Alves (2020) aponta, ao afirmar que a gamificação exige um investimento considerável de tempo para a criação de jogos que sejam tanto pedagógicos quanto divertidos.

Além disso, a necessidade de personalizar os jogos de acordo com as habilidades dos alunos também foi uma dificuldade recorrente. Maria Caroline comentou que, em turmas com alunos com diferentes níveis de conhecimento, ela teve dificuldades para ajustar o conteúdo do jogo, garantindo que todos os alunos participassem de forma equitativa. “Tive que adaptar os desafios várias vezes, o que acabou aumentando o tempo de preparação”, explicou Maria. Isso demonstra que, embora a gamificação seja eficaz, ela requer uma atenção especial à diversidade de ritmos de aprendizagem.

3.2.2. Gestão da Sala de Aula

A gestão da sala de aula durante as atividades gamificadas foi outro desafio significativo. A empolgação gerada pelos jogos frequentemente resultava em perda de controle. Ana Musa Nascimento relatou que, apesar do entusiasmo dos alunos, houve momentos em que o barulho e a desorganização dificultaram o andamento da aula: “Em alguns momentos, ficou difícil manter a ordem, e o caos tomou conta da sala. Precisava intervir o tempo todo para garantir que todos permanecessem no foco”.

Essa dificuldade na gestão da sala é um ponto crucial, pois, como sugerem Santos e Silva (2019), a gamificação exige mediadores pedagógicos eficientes, capazes de manter o foco da turma no conteúdo e não deixar que a dinâmica se torne uma distração. A gamificação, ao mesmo tempo em que cria um ambiente mais animado e dinâmico, também demanda uma gestão de sala mais rígida, especialmente para garantir que todos os alunos se beneficiem da atividade.

3.2.3. Adaptação às Necessidades dos Alunos

Por fim, a adaptação dos jogos às diferentes necessidades de aprendizagem foi outro desafio enfrentado. Ana Carolina Borges Leal mencionou que alguns alunos tinham mais dificuldades para acompanhar o ritmo da atividade, o que gerava frustração em alguns casos. “Houve momentos em que alguns alunos não conseguiam entender as regras rapidamente, e isso os desmotivava”, observou Ana Carolina. Este desafio é um reflexo da ideia de Vygotsky (2007), que enfatiza a necessidade de considerar a zona de desenvolvimento proximal dos alunos, ou seja, o nível de conhecimento e a capacidade de aprendizagem de cada estudante deve ser considerado ao aplicar a gamificação, para evitar a exclusão de alunos que ainda estão em fases mais iniciais de aprendizado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa permitiu compreender as múltiplas dimensões que envolvem o uso da gamificação como estratégia pedagógica no contexto do estágio supervisionado em escolas públicas e privadas da cidade de Picos – PI e região. A partir da análise qualitativa dos materiais produzidos pelos licenciandos e de seus relatos reflexivos, evidenciou-se que a gamificação não apenas contribuiu para o engajamento dos alunos, mas também se configurou como uma potente ferramenta formativa para os futuros professores.

Os resultados demonstraram que a inserção de jogos e dinâmicas lúdicas nas aulas gerou um ambiente mais participativo, incentivando o protagonismo estudantil e ampliando as possibilidades de construção do conhecimento. Ao mesmo tempo, a elaboração e a aplicação dessas atividades exigiram dos estagiários um exercício constante de planejamento, adaptação e criatividade, revelando os desafios inerentes à docência e promovendo o desenvolvimento de competências fundamentais para a prática profissional.

Entre os benefícios relatados, destacam-se a maior motivação dos alunos, a facilitação da aprendizagem por meio da ludicidade e a valorização da interação em sala de aula. Contudo, também foram evidenciadas dificuldades significativas, especialmente relacionadas à gestão do tempo, ao controle disciplinar durante as atividades e à adaptação dos jogos às necessidades específicas dos estudantes, aspectos que ressaltam a complexidade do fazer docente e a necessidade de uma formação inicial sólida e reflexiva.

Dessa forma, conclui-se que a gamificação, quando planejada com intencionalidade pedagógica, pode ser uma estratégia transformadora tanto para os processos de ensino e aprendizagem quanto para a formação de professores. Ela potencializa a criatividade, promove o diálogo entre teoria e prática e contribui para uma educação mais significativa e inclusiva. No entanto, sua eficácia depende de um olhar atento às condições concretas da escola, à diversidade dos alunos e à preparação adequada dos licenciandos, o que reafirma a importância do estágio supervisionado como espaço privilegiado de experimentação, crítica e crescimento profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; Formação docente; Estágio supervisionado.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. M. **Gamificação na educação: desafios e possibilidades**. São Paulo: Editora Educação Moderna, 2020.

I EMAI

I ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Metodologias que Despertam, Práticas que Impactam

06 e 07 de junho de 2025

AUSUBEL, D. P. **Educational psychology: a cognitive view**. 2. ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2000.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GEE, J. P. **What video games have to teach us about learning and literacy**. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HUIZINGA, J. **Homo ludens: o jogo como elemento da cultura**. São Paulo: Perspectiva, 2004.

KAPP, K. M. **The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education**. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2001.

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2013.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. **Estágio e docência: a relação necessária**. São Paulo: Cortez, 2012.

SANTOS, M. F.; SILVA, R. A. *Gamificação e mediação pedagógica: desafios e possibilidades*. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, n. 78, p. 1-20, 2019.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WERBACH, K.; HUNTER, D. **For the win: how game thinking can revolutionize your business**. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.